

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5596070>

УДК 82-822

Поплавская И.А.

Поплавская Ирина Анатольевна, доктор филологических наук, профессор, Томский государственный университет, Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36. E-mail: poplavskaj@rambler.ru.

Русские периодические издания рубежа XVIII-XIX веков в книжном собрании князей Голицыных в Научной библиотеке Томского университета

Аннотация. В статье предметом рассмотрения становится литературный журнал «Иппокрена, или Утехи любословия», издававшийся в 1799-1801 гг. в Москве и хранящийся в книжном собрании князей Голицыных в Научной библиотеке Томского университета. Анализируется структура журнала, включающая в себя поэзию, драматургические произведения, художественную, историческую, духовную и критическую прозу. Раскрывается связь журнала с эстетикой русского и западноевропейского сентиментализма, осмысляются особенности читательской рецепции данного периодического издания. Родовая библиотека князей Голицыных, хранящаяся в Томском университете, воспринимается как неотъемлемая часть русской дворянской культуры XVIII – XIX веков. Она отражает профессиональные интересы и круг чтения этой ветви рода Голицыных на протяжении почти ста пятидесяти лет. Важнейшим итогом ее формирования становится возникновение особого типа «русского европейца» с его характерной гибридной идентичностью.

Ключевые слова: Томский университет, Научная библиотека, книжное собрание Голицыных, журнальная периодика, русская и западноевропейская литература.

Poplavskaya I. A.

Poplavskaya, Irina Anatolyevna, Doctor of Philology, professor, Tomsk State University, 36 Lenin Ave., Tomsk, Russia, 634050. E-mail: poplavskaj@rambler.ru.

Periodicals of the Turn of the 18th-19th Century in the Book Collection of the Princes Golitsyn in the Research Library of Tomsk State University

Abstract. The article focuses on the literary journal Ippokrena, ili Utekhi lyubosloviya [Hippocrene, or the Pleasures of Philology]. It was published in 1799–1801 in Moscow and is now stored in the book collection of the princes Golitsyn in the Research Library of Tomsk State University. The article analyzes the structure of the journal, including poetry, dramatic works, fiction, historical, spiritual, and critical prose. The connection of the journal with the aesthetics of Russian and Western European sentimentalism is revealed; the peculiarities of the reader's reception of this periodical are comprehended. The princes Golitsyn's family book collection stored in Tomsk State University is perceived as an integral part of the Russian noble culture of the 18th and 19th centuries. The collection reflects the professional interests and reading circle of this branch of the Golitsyn family during almost one hundred and fifty years. The most important result of the formation of the collection is the emergence of a special type of a "Russian European" with a characteristic hybrid identity.

Key words: Tomsk State University, Research Library, Golitsyn book collection, periodicals, Russian and Western European literature.

В Научной библиотеке Томского университета хранится книжное собрание князей Голицыных. Оно было пожертвовано в 1880 г. Императорскому Томскому университету Сергеем Михайловичем Голицыным (1843-1915), полковником, одним из представителей этого знаменитого рода. С.М. Голицын принадлежал к четвертой, младшей ветви князей Голицыных, ветви Михайловичей, родоначальником которой был воевода Михаил Андреевич Голицын (1639-1687). Родовая библиотека князей Голицыных, находящаяся в Томском университете, в настоящее время включает в себя 2961 название в 6435 томах [1, л. 1]. В ней имеются книги, принадлежавшие разным представителям этой ветви Голицыных. Один из них – Сергей Михайлович Голицын (1774-1859), попечитель Московского учебного округа, член Государственного совета, состоявший в переписке с императрицей Марией Федоровной (1759-1828) и митрополитом Филаретом (в миру Василий Михайлович Дроздов, 1783-1867). Родовая библиотека князей Голицыных, хранящаяся в Томском университете, «воспринимается как неотъемлемая часть русской дворянской культуры XVIII – XIX веков. Она отражает профессиональные интересы и круг чтения этой ветви рода Голицыных на протяжении почти ста пятидесяти лет» [11, с. 49].

Русские периодические издания рубежа XVIII-XIX веков, находящиеся в библиотеке Голицыных, к которым относятся «Адская почта» Ф.А. Эмина (1735-1770), «Магазин натуральной истории, физики и химии», месящесловы, «Санкт-Петербургский вестник», «Приятное и полезное препровождение времени», могли принадлежать как С.М. Голицыну, попечителю Московского университета, так и его родителям: Михаилу Михайловичу Голицыну (1731-1804), генерал-поручику, камергеру и его жене Анне Александровне Голицыной (1739-1816), урожденной ба-

ронессе Строгановой. Об этом свидетельствуют, в частности, многочисленные надписи в месящесловах на 1792 г. и 1800 г., сделанные, предположительно, М.М. и А.А. Голицыными [12, с. 126-133]. Предметом рассмотрения в данной статье становится журнал «Иппокрена, или Утехи любословия», который издавался в Москве в 1799-1801 гг. Он выходил два раза в неделю объемом в лист в качестве литературного приложения к газете «Московские ведомости». Редактором его был профессор древней словесности Московского университета Павел Афанасьевич Сохацкий (1766-1809), издателем – Христофор Клаудий (ум. 1805). В журнале печатались писатели сентименталистского направления, в их числе постоянные сотрудники Павел Юрьевич Львов (1770-1825) и князь Петр Иванович Шаликов (1767/1768-1852). Также на его страницах были опубликованы отдельные произведения А.П. Буниной (1774-1829), «первой русской поэтессы» [10, с. 42], И.М. Долгорукого (1764-1823), В.А. Жуковского (1783-1852), М.Т. Каченовского (1775-1842), В.Т. Нарезного (1780-1825), Н.Ф. Остолопова (1783-1833), Андрея Ивановича Тургенева (1781-1803) и др. В «Иппокрене» периодически публиковались переводы из журнала «Le Spectateur du Nord» (1797-1802), издававшегося в Гамбурге на французском языке, а также произведения Мильтона, Шекспира, Стерна, Гете, мадам Жанлис и др. Начиная с 1802 г., вместо «Иппокрены» стал выходить журнал «Новости русской литературы» [14, с. 140-141].

В библиотеке Голицыных имеются шесть книжек журнала «Иппокрена»: это часть 1 на 1799 г., части 6 и 7 на 1800 г., части 8, 9, 11 на 1801 г. Все книги в кожаных переплетах. Само название журнала отсылает нас к греческой мифологии, в которой Иппокрена (Гиппокрена) является водным источником вдохновения, возникшим от удара копыта крылатого коня Пегаса на горе муз Геликоне (буквальный пе-

ревод «лошадиный источник»). Вода в Иппокрене – фиалково-тёмная, искупавшись в ней, музы водят хороводы и поют чудесные песни [9, с. 305]. Двойное заглавие журнала «Иппокрена, или Утехи любословия» акцентирует внимание на его структуре, раскрывающей связи русской литературы с литературой античной и с современной западноевропейской, передающих родовое и видовое (жанровое) разнообразие словесности, представленной стихотворениями, прозой, драматургическими отрывками, критическими статьями, оригинальными и переводными произведениями. Журнал не имеет специально выделенных разделов, но в каждом номере публикуются поэзия и проза, причем проза подразделяется на художественную, духовную, историческую, философскую, критическую. Обратимся к анализу первой части журнала.

Открывается эта часть стихотворением Шаликова «К Иппокрене»:

Источник кроткий, благотворный!
Счастливы люди там, где твой
Струится ток чистейший, скромный,
Поя живящей их водой! [3, с. 3].

Здесь образ источника вдохновения, метафорически связанный с семантикой воды, воспринимается как символ внутреннего преображения человека и окружающего его мира через звучащее поэтическое слово. Благодаря слову, искусству, душа человека, «вспрынув, раскрылась ко впечатлениям живым», положив начало новому этапу в истории мировой культуры.

Первая часть журнала открывается «Одой на новый 1799 год» за подписью «Сумы, село Низ», также здесь напечатаны сочинения поэта и переводчика Ивана Федоровича Тимковского (1778-1808) под названием «Сцены 31 декабря 1798 года» и «Утомленный странник». Здесь же публикуются стихотворения князя Петра Борисовича Козловского (1783-1840) «Рондо» и «Песня: с французского», поэтические произведения Дмитрия Колоколова (умер не ранее 1818) «Зима», «Правда», проза Нарезного «Римская ревность» и «Сне-

жинка». Среди поэтических текстов, увидевших свет на страницах этой части журнала, можно выделить произведения писателя и переводчика Алексея Ивановича Голицына (1765-1802), принадлежащего к ветви Голицыных-Алексеевичей. В этом номере напечатаны четыре его стихотворения: «К французам в Египте», «К Буонапарту», «Путешествие государя императора в Казань 1798 года», «Письмо леди Темиры к лорду Брандпору, волонтеру на корабль адмирала Нельсона». В частности, «Путешествие государя императора в Казань 1798 года» представляет собой стихотворение на случай, посвященное поездке императора Павла I в Казань с целью осмотра войск Оренбургской инспекции в рамках проводимой им военной реформы. Стихотворение написано в традициях одической поэтики, в нем создан образ идеального монарха, устроителя мира и благоденствия России. Ср.:

И се оливу, лавр в руках
Нося, грядет к Казани с миром;
Се ПАВЕЛ провожден зефиром.
Он образ Ангела в Царях [3, с. 155-156].

Сохранилось упоминание об А.И. Голицыне в письме Александра Яковлевича Булгакова (1781-1863) к его отцу Якову Ивановичу Булгакову (1743-1809) из Санкт-Петербурга от 15 марта 1802 г. В нем А.Я. Булгаков пишет: «Князь Алексей Иванович Голицын здесь очутился и гуляет часто по набережной, но мы, слава Богу, нигде не столкнулись, ибо замучил бы стихами и визитами» [13, с. 611]. Из переводных стихотворений следует назвать оду IX из книги I Горация «К Галиарху», переведенную с латинского поэтом, прозаиком Ефимом Петровичем Люценко (1776-1855), в которой главной оказывается гедонистическая мысль о наслаждении жизнью в молодые годы.

Внутренней темой этого номера становится сентименталистская тема дружбы, дружеского общения как идеального типа человеческих отношений [8, с. 99]. Эта тема представлена в таких произведениях, как прозаический отрывок «О друзьях»

французского писателя Ж.Ж. Бартеlemi (1716-1795), стихотворения «К другу» и «Приношение дружбе», напечатанные за подписью «Село Низ» и «Сумы. С. Низ», прозаическое послание «К другу» Шаликова, отрывок в прозе «К дружбе», который является переводом, опубликованным за подписью «Село Никольское», и др. Например, в тексте «О друзьях» из Бартеlemi дружба воспринимается как возможность эмоционального и эстетического восприятия себя как Другого, что является условием и для непосредственного живого общения, и для творчества. Ср.: «Сердце есть первое основание дружбы. <...> Связь сердец должна основываться на любви к добродетели и на сходстве нравов. <...> В таком чистом союзе душ связь двух друзей есть один прекрасный день от утра до полудни. Для истинной дружбы нет вечерней зари, нет сумерек» [3, с. 165, 171].

Из прозаических сочинений данной части можно выделить «Желанную встречу» Ивана Ипатовича Запольского (1773-1810) и «Журнал уединенного», подписанный криптонимом «А-ъ О-ъ». В журнале состояние уединения воспринимается как условие формирования «внутреннего человека» и системы его нравственных ценностей. Ср.: «Скромный круг общежития, верная сотрудница, откровенный друг, умеренное состояние, книги, перо, размышления – вот блага, какие можно избрать во всем хаосе многозаботливой жизни» [3, с. 252]. Также следует назвать опубликованные в данной части произведения на духовную тему. Это «Мысли о бытии Божиим» с пояснением «Читаны в Благородном Университетском пансионе в концерте, 1799 года, Февраля 13, одним из воспитанников» и «Твердые намерения молодого человека, наставленного в истине и должностях закона христианского» учащегося московской университетской гимназии Андрея Харитоновича Чеботарева (1784-1833). Ему же принадлежит напечатанный здесь перевод с немецкого под названием «Юный перс Кир, Артакс и придворные». Наконец выделим переводную критическую статью под названием

«Замечания о несчастьях, возбуждающих приятные чувствования», переведенную Петром Полуденским. Основная проблема ее связана с пониманием границ прекрасного в художественном тексте и с возможностью правдоподобного изображения жизни в литературе. Так, например, говоря о трагедиях Шекспира, автор статьи пишет: «Шекспир иногда не прав, что представляет чрезвычайно страшные сцены, каковы суть выкалывание глаз у Глостера, также сцены трагедии Тит Андроник. <...> Еще заметим, что для произведения жалости в читателях не должно представлять характеров очень совершенных» [3, с. 375, 386].

В следующей, шестой части «Иппокрены» напечатано несколько произведений постоянного автора журнала П.Ю. Львова. Среди них «Картина славянской древности, или Празднество Славянороссов, по окончании жатвы отправляемое в честь Световиду и Триглаве», «Китайский пустынный», переводы «Броня Ахиллова» из Гомера, «Гимн Церере» из Каллимаха, «Помпей и Кесарь» из Лукана и др. Так, в предуведомлении к «Картина славянской древности» автор пишет: «Сочинение сие <...> основано на самых старинных обрядах языческого поклонения, задолго до Христианской веры существовавшего, и на исторических истинах тех веков, когда еще жили на севере Славяне Руссы, соединившиеся с Варягами, Руриком приведенными, и поклонявшиеся также О д и н у, как и древним богам своим» [4, с. 4-5].

Помимо стихов Шаликова, в этой части были опубликованы стихотворения Андрея Федоровича Якубовича (1776-1842) «К другу моему Н...», в котором преобладают «горацианские мотивы тихой жизни и довольствия малым» [15, с. 462], и «В день рождения А...»; историческая поэма поэта-любителя Алексея Васильевича Воейкова (1778-1825) «Святослав», посвященная хазарскому походу князя Святослава Игоревича («Вам битву возведу, где он Козар карал, // Красою, мужеством, величием блистал»); произведения Павла Соковнина «К Лизе» и «Портрет». Из со-

чинений зарубежных авторов на страницах этой части журнала увидели свет «Письма к Саре» Ж.Ж. Руссо без подписи переводчика, идиллия Гёте «Художник и крестьянка» в переводе Федора Васильевича Сибирского, отрывки из произведений французского писателя, автора знаменитого произведения «Картины Парижа» Луи Себастьяна Мерсье (1740-1814) в переводе Ивана Ивановича Татищева (1743-1802). Специально выделим напечатанные в этой части «Иппокрены» переводы двух произведений английского поэта-сентименталиста Томаса Грея (1716-1771), выполненные прозой: «Напасть», переведенная П.Ю. Львовым, и знаменитая «Элегия, писанная на сельском кладбище» за подписью «Гре». Сравним начало элегии, помещенной в шестой части «Иппокрены»: «Поздний колокол возвещает смертный звон преходящего дня; мычащее стадо медленно ходит по долине; земледелец влечет усталые стопы в дом и оставляет вселенную мракам ночи и – мне» [4, с. 440] с двумя поэтическими переводами В.А. Жуковского 1801 г.:

Вечерний колокол печально раздаётся,
Бледнеющего дня последний час бьет,
Шумящие стада долины оставляют;
Усталый земледел задумчиво идет
В шалаш спокойный свой. – В объятиях природы,
Под кровом тишины здесь буду я мечтать [2, с. 45]
и 1802 г.:
Уже бледнеет день, скрываясь за горою;
Шумящие стада толпятся над рекой;
Усталый селянин медлительной стопою
Идет, задумавшись, в шалаш спокойный свой [2, с. 53].

Ведущая тема этого отрывка – тема покоя, передающая параллельное наступление летнего вечера и угасание трудового дня через тонкую взаимосвязь акустической и кинетической образности. Прозаический перевод является дословным, но он

не соответствует стихотворной форме оригинала. В первом поэтическом переводе Жуковского важно отметить стремление следовать оригиналу и одновременно через многократное обращение к образу времени («вечерний колокол», «последний час») и соответствующим эпитетам («печально раздаётся», «шалаш спокойный») передать особое «вечернее» состояние мира и души лирического субъекта. В переводе же 1802 г. достигнут параллелизм между изображением природы и человека, между встречающимися здесь образами времени («день»), пространства («горы», «река», «шалаш»), тишины и покоя, жизни и смерти. Использование же шестистопного ямба с пиррихиями и перекрестной рифмы с чередующимися женскими и мужскими окончаниями придает данному отрывку характерную элегическую тональность. Не случайно философ В.С. Соловьев назвал эту элегию в переводе Жуковского «родной русской поэзией» [16, с. 347].

В седьмой части журнала заслуживают внимания опубликованные произведения шотландского поэта Джеймса Томсона (1700-1748) под названием «К четырем временам года» и «Гимн уединению», переведенные прозой без указания имени переводчика, а также «Стихи в честь Томсона» Роберта Бернса (1759-1796), тоже в прозе и без указания имени переводчика. Здесь же были напечатаны историческая повесть «Аделаида Бургундская», переведенная с немецкого Гавриилом Петровичем Каменевым (1772-1803), и в его же переводе стихотворение Г. фон Клейста (1777-1811) «Желание спокойствия».

Если обратиться к восьмой части «Иппокрены», то здесь, несомненно, выделяется стихотворение Жуковского «Платону неподражаемому, достойно славящему Господа». Оно обращено к митрополиту Московскому и Коломенскому Платону (в миру Петр Егорович Левшин, 1737-1812), которого современники называли «вторым Златоустом» и «московским апостолом» и который жил в пустыни Вифания возле Троице-Сергиевой лавры. Поводом к написанию стихотворения послужил

ло «Слово на день Рождества Христова», произнесенное митрополитом Платоном в Троице-Сергиевой лавре 25 декабря 1800 г. Поэт присутствовал на этой проповеди, которая вызвала в нем эмоциональный и поэтический отклик [2, с. 429, 430]. Ср.:

Платон, великий муж, когда ты прославлял

Нам кроткого отца в Зиждителе вселенной,

Тогда я с пламенной душою, восхищенной,

К Творцу Всемошному моленье воссылал:

Да благостью своей Платона сохранит,

И драгоценны дни Великого продлит [5, с. 64].

В основе стихотворения лежит образ встречи: встречи лирического героя с праздником Рождества Христова, встречи со словом Божиим из Евангелия от Иоанна («Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира», 17:6), встречи с митрополитом Платоном и его словом о Боге и встречи со своим высшим «Я».

Из стихотворных сочинений данной части можно назвать сентименталистские произведения «Пастушок» и «Соловей» поэта и переводчика Н.Ф. Остолопова, «Приношение природе по выздоровлении моем» поэта и переводчика Петра Сергеевича Кайсарова (1777-1854), стихотворения «Честь. Вольный перевод с немецкого из Рамлера», «Сонет. Вольный перевод с итальянского из Петрарки» его брата Михаила Сергеевича Кайсарова (1780-1825). В этом же номере был напечатан прозаический цикл П.Ю. Львова «Славянские песни». Из зарубежных авторов в восьмой части «Иппокрены» были опубликованы «Гамлетово размышление о смерти» из трагедии Шекспира «Гамлет» без указания имени переводчика, трагедия английского поэта и публициста Джозефа Аддисона под названием «Смерть Катона, или Рождение Римского единоначалия» без указания имени переводчика, отрывки «Кесарь» и «Катон» из М.А. Лукана в переводе П.Ю. Львова и др.

В девятой части журнала «Иппокрена» выделяются стихотворения, посвященные восшествию на престол императора Александра I. В их числе «Стихи Его Императорскому Величеству Государю Императору Александру Павловичу. На день Светлого Христова Воскресения, 1801 году Марта 24 числа» Александра Аргамакова, «На восшествие на прародительский престол Его Императорского Величества» за подписью «Иван Тупицын», «Ода его императорскому величеству Александру I», подписанная «В. Курдюмов», «Песнь сельская его императорскому величеству Александру Первому, Самодержцу Всероссийскому» без подписи. В них проводится параллель между Воскресением Христовым и воскресением России под властью императора Александра, раскрывается преемственность политики Екатерины II ее царствующим внуком, будущее России под управлением Александра I сравнивается с благодатной тишиной. Ср.:

Сей царь не бранью будет славен,

Но кротким миром – тишиной;

Астрее в царстве будет равен

И век восстановит златой... [6, с. 123].

Можно сказать, что «александровский текст» образует одну из главных сюжетных линий этой части журнала и оказывается связан с идеями историзма, с эстетической трактовкой событий русской истории.

В девятой части «Иппокрены» напечатано прозаическое сочинение под названием «Сельское препровождение времени», подписанное псевдонимом «Матвеевское». В основе его лежит сентименталистское описание сельской природы, представленное в течение суток. Отсюда все произведение композиционно делится на четыре части: «Утро», «Полдень», «Вечер», «Ночь». В нем изменяющемуся движению времени соответствует динамическое описание природных ландшафтов, соотносимое с рефлексией повествователя и сменой характера человеческой деятельности в границах одного дня. Так, например, описание луны в этом отрывке алле-

горически соотносится с размышлениями об изменчивости и конечности человеческой жизни. Ср.: «Течет луна в полном ее сиянии, подымается на высоту тверди, плавает в синем океане небес; облако несется мимо ее, сребрится, застраняет красавицу ночи от зренья моего; царица звезд опять воссияла; облако темнеет и исчезает за горою. – Вот картина жизни нашей! Мелькнет и исчезнет; день и ночь останутся во всей лепоте своей, токмо мы, мы навеки сокроемся за крутой горой времени» [6, с. 93].

В этой же части журнала опубликован материал, посвященный сибирскому региону. В нем описывается разлитие реки Обь в Барнауле весной 1793 г. Ср.: «... теперь шестое мая, а Обь, на которой мы живем, вчера только тронувшись, еще до половины покрыта льдом, и в полях снег начал таять не более, как дней с шесть» [6, с. 388]. Начавшееся потом наводнение затопило фабрики, «ужас и отчаяние наполнили всех жителей: ибо вода не переставала прибывать. <...> К утру губернаторский дом и принадлежащее к нему строение снесло, и на месте том стало озеро, глубиною в несколько сажень» [6, с. 389].

В одиннадцатой части журнала обращает на себя внимание стихотворение «Время», автором которого был Григорий Андреевич Глинка (1776-1818), ставший впоследствии наставником великих князей Николая Павловича и Михаила Павловича. Также в этой части опубликована историческая проза под названием «Три памятника из Храма славы Петра Великого» П.Ю. Львова, в ней дается описание подвигов и скульптурных памятников А.В. Суворова (1730-1800), генерала, сподвижника Петра I Якова Федоровича Долгорукова (1639-1720), князя Д.М. Пожарского (1577-1642). Здесь же напечатаны «Письма о Дрездене, содержащие в себе начертание всего то, что в сем городе находится достопамятного для иностранца», перепечатанные из журнала «Le Spectateur du Nord» без указания имени переводчика. В них Дрезден назван «немецкой Флоренцией». В письмах встречается описание «Сикстинской

Мадонны» Рафаэля. Ср.: «Посмотрите на сию величественную Мадонну Рафаэля, которая возвышается, подобно прекраснейшему крину; посмотрите на сию царицу небес, она на ветхом облачке, с достойным сыном своим удостаивает снисходить на землю к нам, несчастным смертным. Все вокруг нее изумляется!» [7, с. 303]. В этом фрагменте затрагивается проблема калокагатии, осмыслиется связь эстетически прекрасного и этического, связь мира красоты с миром высшей нравственности. Сама же Дрезденская галерея, начиная с «Писем русского путешественника» Н.М. Карамзина, становится местом своеобразного паломничества для русских. В этой связи появившиеся уже в первой половине XIX века заметки В.К. Кюхельбекера, В.А. Жуковского, А.И. Тургенева, П.В. Анненкова о Дрезденской галерее, о встрече с «Гением чистой красоты» – картиной Рафаэля – можно сравнить с индивидуальными художественными путеводителями [17, с. 515]. Образцом духовной прозы в данной части может служить «Размышление о священных словах: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение», напечатанное без подписи, и др.

Итак, главное значение журнала «Иппокрена, или Утехи любословия» видится в том, что в нем формировался новый тип русского читателя, тип «русского европейца». Новый русский читатель рубежа XVIII-XIX вв. – это человек, который соединяет в себе широкую европейскую образованность с развитой культурой чувств. Воспитание в нем интереса к литературе, формирование эстетического вкуса – в этом видится важнейшая заслуга авторов и редактора данного журнала. В журнале получают отражение основные принципы эстетики и поэтики русского сентиментализма, связанные с утверждением образа «внутреннего человека», с обращением к темам дружбы, творчества, уединения, к образам природы и искусства, к традиционным сентименталистским жанрам: песне, посланию, стихотворению на случай, повести, дневнику. Наконец, данное

периодическое издание участвует в формировании русского литературного языка, активно используя разговорную, эмоцио-

нальную, абстрактную и церковнославянскую лексику, художественный, религиозный, публицистический, научный стили.

Статья написана в рамках проекта РФФИ № 19-012-00038 «Родовые библиотеки русской аристократии и проблема читателя».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акт внутренней проверки от 30 марта 2016 г. // Архив Отдела рукописей и книжных памятников Научной библиотеки Томского государственного университета. Л. 1.
2. Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем. Т. 1. М.: «Языки русской культуры», 1999. 760 с.
3. Иппокрена, или Утехи любословия на 1799 год. Ч. 1. М.: в Университетской типографии у Ридигера и Клаудия, 1799. 432 с.
4. Иппокрена, или Утехи любословия на 1800 год. Ч. 6. М.: в Университетской типографии у Ридигера и Клаудия, 1800. 688 с.
5. Иппокрена, или Утехи любословия на 1800 год. Ч. 8. М.: в Университетской типографии у Хр. Клаудия, 1800. 416 с.
6. Иппокрена, или Утехи любословия на 1800 год. Ч. 9. М.: в Университетской типографии у Хр. Клаудия, 1800. 416 с.
7. Иппокрена, или Утехи любословия на 1800 год. Ч. 11. М.: в Университетской типографии у Хр. Клаудия, 1800. 416 с.
8. Касаткина В. Н. Поэзия гражданского подвига: Литературная деятельность декабристов. М.: Просвещение, 1987. 240 с.
9. Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2 т. М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1997. Т. 1. 671 с.
10. Нестеренко М. А. Второстепенный автор и первая русская поэтесса: к вопросу о формировании литературной репутации А.П. Буниной // Русская филология: сб. научных работ молодых ученых. Вып. 26. Тарту: изд-во Тарусского ун-та, 2015. С. 42 - 48.
11. Поплавская И. А. Родовая библиотека князей Голицыных в фондах Научной библиотеки Томского университета и проблема читателя // Нравственные ценности и будущее человечества (1155-летию создания равноапостольными братьями Кириллом и Мефодием славянской азбуки посвящается...). Материалы XXVIII Духовно-исторических чтений памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Томск: Изд-во «Иван Федоров», 2019. С. 41 - 51.
12. Поплавская И. А. Собрание месяцесловов в родовой библиотеке князей Голицыных в Научной библиотеке ТГУ // Гуманитарный научный вестник. 2021. № 5. С. 126 - 133.
13. Русский архив. 1898. № 8. С. 600 - 643.
14. Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725 - 1800: В 5 т. М.: Изд-во «Книга», 1962-1967. Т. IV. 287 с.
15. Словарь русских писателей XVIII века: Вып. 3 (Р-Я). СПб.: «Наука», 2010. 473 с.
16. Соловьев В. С. Родина русской поэзии. По поводу элегии «Сельское кладбище» // Вестник Европы. 1897. № 11. С. 347 - 348.
17. Янушкевич А. С. Комментарии // Полное собрание сочинений и писем. Т. 13. М.: «Языки славянской культуры», 2004. 608 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Akt vnutrennej proverki ot 30 marta 2016 g. // Arhiv Otdela rukopisej i knizhnyh pamjatnikov Nauchnoj biblioteki Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. L. 1.
2. Zhukovskij V. A. Polnoe sobranie sochinenij i pisem. T. 1. M.: «Jazyki russkoj kul'tury», 1999. 760 s.
3. Ippokrena, ili Utehi ljuboslovija na 1799 god. Ch. 1. M.: v Universitetskoj tipografii u Ridigera i Klaudiva, 1799. 432 s.

4. Ippokrena, ili Utehi ljuboslovija na 1800 god. Ch. 6. M.: v Universitetskoj tipografii u Ridigera i Klaudija, 1800. 688 s.
5. Ippokrena, ili Utehi ljuboslovija na 1800 god. Ch. 8. M.: v Universitetskoj tipografii u Hr. Klaudija, 1800. 416 s.
6. Ippokrena, ili Utehi ljuboslovija na 1800 god. Ch. 9. M.: v Universitetskoj tipografii u Hr. Klaudija, 1800. 416 s.
7. Ippokrena, ili Utehi ljuboslovija na 1800 god. Ch. 11. M.: v Universitetskoj tipografii u Hr. Klaudija, 1800. 416 s.
8. Kasatkina V. N. Pojezija grazhdanskogo podviga: Literaturnaja dejatel'nost' dekabristov. M.: Prosveshhenie, 1987. 240 s.
9. Mify narodov mira. Jenciklopedija: v2 t. M.:NI «Bol'shaja Rossijskaja jenciklopedija», 1997.Т.1.671 s
10. Nesterenko M. A. Vtorostepennyj avtor i pervaja russkaja pojetessa: k voprosu o formirovanii literaturnoj reputacii A.P. Buninoj // Russkaja filologija: sb. nauchnyh rabot molodyh uchenyh. Vyp. 26. Tartu: izd-vo Taruskogo un-ta, 2015. S. 42 - 48.
11. Poplavskaja I. A. Rodovaja biblioteka knjazej Golicynyh v fondah Nauchnoj biblioteki Tomskogo universiteta i problema chitatelja // Nravstvennye cennosti i budushhee chelovechestva (1155-letiju sozdanija ravnoapostol'nymi brat'jami Kirillom i Mefodiem slavjanskoj azbuki posvjashhaetsja...). Materialy XXVIII Duhovno-istoricheskikh chtenij pamjati svjatyh ravnoapostol'nyh Kirilla i Mefodija. Tomsk: Izd-vo «Ivan Fedorov», 2019. S. 41 - 51.
12. Poplavskaja I. A. Sobranie mesjaceslovov v rodovoj biblioteke knjazej Golicynyh v Nauchnoj biblioteke TGU // Gumanitarnyj nauchnyj vestnik. 2021. № 5. S. 126 - 133.
13. Russkij arhiv. 1898. № 8. С. 600 - 643.
14. Cvodnyj katalog russkoj knigi grazhdanskoj pečati XVIII veka. 1725 - 1800: V 5 t. M.: Izd-vo «Kniga», 1962-1967. T. IV. 287 с.
15. Clovar' russkih pisatelej XVIII veka: Vyp. 3 (R-Ja). SPb.: «Nauka», 2010. 473 s.
16. Solov'ev V. S. Rodina russkoj pojezii. Po povodu jelegii «Sel'skoe kladbishhe» // Vestnik Evropy. 1897. № 11. S. 347 - 348.
17. Janushkevich A. S. Kommentarii // Polnoe sobranie sochinenij i pisem. T. 13. M.: «Jazyki slavjanskoj kul'tury», 2004. 608 s.

Поступила в редакцию 18.10.2021.

Принята к публикации 21.10.2021.

Для цитирования:

Поплавская И.А. Русские периодические издания рубежа XVIII-XIX веков в книжном собрании князей Голицыных в Научной библиотеке Томского университета // Гуманитарный научный вестник. 2021. №10. С. 118-126. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/10/Poplavskaya.pdf>